

PERILAKU KESEHATAN DAN EDUKASI MASYARAKAT

Oleh

PUTRI FATIMATUZZAHRA

Latar Belakang

Perilaku merupakan respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, kemudian organisme tersebut merespons. Perilaku kesehatan merupakan keadaan diri individu melakukan tindak, bersikap, berpikir, dan memberikan respon dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.(Notoatmodjo, 2003)

Perilaku kesehatan menjadi tiga domain, yakni pengetahuan kesehatan (*Health knowledge*), sikap terhadap kesehatan (*health attitude*) dan praktik kesehatan (*health practice*). Konsep perilaku sehat ini merupakan pengembangan dari konsep perilaku yang dikembangkan Bloom. Hal ini berguna untuk mengukur tingkat perilaku kesehatan individu. Klasifikasi perilaku kesehatan menjadi tiga ketentuan:

- a. Pengetahuan Kesehatan. Pengetahuan kesehatan mencakup cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengetahuan untuk menghindari kecelakaan.
- b. Sikap kesehatan. Sikap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular, sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan sikap untuk menghindari kecelakaan.
- c. Praktek kesehatan. Praktek kesehatan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular, tindakan terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, tindakan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan tindakan untuk menghindari kecelakaan

Masyarakat mengadopsi perilaku menguntungkan kesehatan, baik berupa perilaku pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, perilaku memilih dan memperbaiki lingkungan maupun perilaku penggunaan pelayanan kesehatan.(Notoatmodjo, 2012)

Hasil Kajian

Beragam perilaku kesehatan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, salah satu diantaranya adalah perilaku penggunaan formalin sebagai bahan pengawet non makanan. Maraknya pemakaian formalin terutama pada para pedagang nakal di pasar. Oleh karenanya perilaku penggunaannya sangat dilarang dalam produk makanan apapun. Pentingnya pelarangan penggunaan formalin berdampak pada kesehatan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan formalin di Pasar tradisional masih digunakan oleh para pedagang. Penelitian menunjukkan bahwa 67% bahan makanan tahu menggunakan formalin.(Hayat & Darusmini, 2021) Regulasi ketat dan pembinaan pedagang mencegah penggunaan formalin.(Hayat & Darusmini, 2021)

Edukasi merupakan proses pembelajaran baik bersifat formal maupun non formal dengan tujuan mendidik, pengayaan pengetahuan, serta mengembangkan potensi setiap manusia, kemudian mewujudkan perubahan perilaku dengan lebih baik.(Notoatmodjo, 2003) Pendidikan masyarakat dapat terbantu melalui media teknologi yang ada di abad modern ini. Media teknologi dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan beserta instrumen yang digunakan sebagai cara merubah perilaku masyarakat.(Notoatmodjo, 2012) Penelitian terkait edukasi menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan seseorang dapat terbantu melalui pemanfaatan video animasi.(Hayat, 2021) Perilaku masyarakat yang tidak sehat merupakan faktor penghambat keberhasilan program. Perubahan perilaku menjadi kunci pemberantasan penyakit menular dengan melakukan tindakan edukasi masyarakat.(Hayat, Nurdiawati, et al., 2021) Penelitian yang sama menunjukkan pula bahwa pemberantasan penyakit menular seperti demam berdarah misalnya edukasi masyarakat sekolah sangat efektif intervensi menggunakan video animasi.(Hayat, Nurdiawati, et al., 2021) Peran dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat melalui peran suami menjadi faktor dominan dalam pelayanan kesehatan.(Hayat, Arifiati, et al., 2021)

Edukasi terkait kualitas air yang dikonsumsi masyarakat setempat menjadi sangat penting. Pengotoran sungai Cibanten dengan adanya kadar E.coli dan kualitas sungai yang buruk.(Hayat & Kurniatillah, 2021) Termasuk kualitas sungai Cidanau yang mengalami penurunan kualitas baku mutu lingkungan.(Hayat, 2020) Penanganan limbah medis dimasyarakat dan perilaku masyarakat terkait praktik pengelolaan limbah medis.(Hayat, 2015) Disamping itu permasalahan penyakit berbasis vektor nyamuk seperti kejadian penyakit malaria di daerah endemis menjadi permasalahan utama di masyarakat sehingga diperlukan edukasi secara terus menerus.(Hayat & Kurniatillah, 2009) Eduksi berupa pengetahuan kesehatan, sikap dan praktik kesehatan menjadi faktor dominan dalam merubah perilaku kesehatan masyarakat.(Hayat, 2012)

Diperlukan upaya-upaya yang progresif dan terus menerus dalam rangka merubah perilaku masyarakat melalui edukasi dan peran masyarakat.

Kesimpulan

Perilaku kesehatan penggunaan formalin dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Diperlukan upaya-upaya yang progresif dan terus menerus dalam rangka merubah perilaku masyarakat melalui upaya promosi kesehatan, edukasi dan peran masyarakat.

Referensi:

- Hayat, F. (2012). Pengaruh predisposing factor, Enable factor, Reinforcing factor terhadap praktik keselamatan kerja pada tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Wilayah Kota Cilegon tahun 2011. In *Unpad Repository*. Unpad.
- Hayat, F. (2015). Analisis faktor pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. *Faletehan Health Journal*, 3, 146–151.
- Hayat, F. (2020). Analisis Kadar Klor Bebas (Cl₂) dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Cidanau Kota Cilegon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM)*, 2(2), 64–69.
- Hayat, F. (2021). The Effect Of Education Using Video Animation On Elementary School In Hand Washing Skill. *Acitya: Journal of Teaching and Education*, 3(1), 44–53.

- Hayat, F., Arifiati, N., & Permatasari, T. A. E. (2021). Peran Dukungan Suami dan Faktor Lainnya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Gizi oleh Ibu Hamil dengan Risiko Kurang Energi Kronis (KEK). *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 125–133.
- Hayat, F., & Darusmini, D. (2021). Analisis Faktor Penggunaan Formalin Pada Pedagang Tahu Di Pasar Tradisional Kota Serang. *Jurnal Surya Muda*, 3(2), 121–132.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2009). Situasi Malaria di Kabupaten Lebak. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 3(6), 259–263.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2021). Microbiological and Water Quality Status of Cibanten River. *The First International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020)*, 198–200.
- Hayat, F., Nurdiawati, E., & Kurniatillah, N. (2021). *Edukasi Gerakan Pemberantasan Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang*.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*.
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi kesehatan & ilmu perilaku. In *Jakarta: Rineka Cipta*.